

www.education.gouv.fr/stateval

Pendant l'année universitaire 2004-2005, 88 796 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global continue à progresser (+ 0,7 %), avec 601 personnes de plus que l'année précédente. Cette hausse se marque chez les enseignants-chercheurs et assimilés dont les effectifs passent de 55 629 à 56 362 (+ 1,3 %). À l'inverse, les effectifs des enseignants du second degré et des enseignants non permanents tendent à diminuer : respectivement - 0,3 % et - 0,1 %.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2004-2005

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (59,9 %) comprenant les professeurs des universités (35 %), les maîtres de conférences (64,3 %) et les assistants titulaires (0,7 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (15,1 %) et les personnels enseignants non permanents (25 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,5 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11,1 % dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachées, 7,9 % dans les autres types d'établissement (tableau 2).

1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (45,2 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs toujours croissants

On relève, de 1994 à 2005, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 11 529 personnes, soit + 27,8 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 105 %) en raison des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a quasiment quadruplé sur cette période. Les

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2005 (en % par rapport à 1992) (excepté le corps des assistants titulaires mis en extinction)

Tableau 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2004-2005

Fonctions	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total enseignants chercheurs et assimilés		Ensei- gnants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
				Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline												
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	1 436	2 397	104	3 937	396			1 156		5 093		
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 190	3 105	61	4 356	848	1 579		707		6 642		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 626	5 502	165	8 293	1 244	1 579		1 863		11 735	1 050	12 785
Groupe 3 : Langues et Littératures	1 852	4 429	61	6 342	131	3 857		823	1 037	12 059		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 114	4 205	22	6 341	471	1 165		1 176		8 682		
Groupe Interdisciplinaire	540	1 861	2	2 403	395	1 982		409		4 794		
Groupe Théologie	34	24		58		3		3		64		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 540	10 519	85	15 144	997	7 007		2 411	1 037	25 599	1 305	26 904
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	2 000	4 423	57	6 480	220	1 332		997		8 809		
Groupe 6 : Physique	976	1 655	7	2 638	38	741		186		3 565		
Groupe 7 : Chimie	1 106	2 218	10	3 334	52	173		268		3 775		
Groupe 8 : Sciences de la terre	439	837	1	1 277	26			178		1 455		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	2 216	4 593	12	6 821	391	2 154		803		9 778		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 180	3 048	11	4 239	67	396		494		5 129		
Sous-total Sciences	7 917	16 774	98	24 789	794	4 796		2 926		32 511	4 155	36 666
Pharmacie	662	1 206	13	1 881	56			126		2 007		2 007
Médecine	3 983	1 715	28	5 726	104		3 891			9 617		9 617
Odontologie	121	408		529			288			817		817
Sous-total Santé	4 766	3 329	41	8 136	160		4 179	126		12 441		12 441
Total	19 849	36 124	389	56 362	3 195	13 382	4 179	7 326	1 037	82 286	6 510	88 796
% sous-total	24,1	43,9	0,5	68,5	3,9	16,3	5,1	8,9		100		
% total	22,4	40,7	0,4	63,5	3,6	15,1	4,7	8,3	1,2	92,7	7,3	100

Source : DPE A6

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

Tableau 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 2004-2005

Types d'établissement		Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
Disciplines et fonctions							
DROIT	Professeurs	2 429	39	71	2 539	87	2 626
	Maîtres de conférences	4 303	1 008	111	5 422	80	5 502
	Assistants titulaires	129	33	3	165		165
	Attachés et moniteurs (3)	2 913			2 913		2 913
	Autres (4)	511	916	15	1 442	137	1 579
	Total	10 285	1 996	200	12 481	304	12 785
LETTRES	Professeurs	4 188	60	18	4 266	274	4 540
	Maîtres de conférences	8 887	698	51	9 636	883	10 519
	Assistants titulaires	56	7		63	22	85
	Attachés et moniteurs (3)	3 716			3 716		3 716
	Autres (4)	5 033	1 022	94	6 149	1 895	(5) 8 044
	Total	21 880	1 787	163	23 830	3 074	26 904
SCIENCES	Professeurs	6 012	823	330	7 165	752	7 917
	Maîtres de conférences	11 748	2 995	503	15 246	1 528	16 774
	Assistants titulaires	70	25	1	96	2	98
	Attachés et moniteurs (3)	7 081			7 081		7 081
	Autres (4)	1 084	2 205	107	3 396	1 400	4 796
	Total	25 995	6 048	941	32 984	3 682	36 666
SANTÉ	Professeurs	4 760	3		4 763	3	4 766
	Maîtres de conférences	3 317	10		3 327	2	3 329
	Assistants titulaires	41			41		41
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 179			4 179		4 179
	Attachés et moniteurs (3)	126			126		126
	Total	12 423	13		12 436	5	12 441
TOTAL	Professeurs	17 389	925	419	18 733	1 116	19 849
	Maîtres de conférences	28 255	4 711	665	33 631	2 493	36 124
	Assistants titulaires	296	65	4	365	24	389
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 179			4 179		4 179
	Attachés et moniteurs (3)	13 836			13 836		13 836
	Autres (4)	6 628	4 143	216	10 987	3 432	(5) 14 419
	Total	70 583	9 844	1 304	81 731	7 065	88 796

Source : DPE A6

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 037 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France – Public – 2004-2005

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL					
	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F		
PROFESSEURS																						
< à 30 ans																						
30 - 34 ans	2,7	7,7	3,6	37,9	0,1		0,0		0,4	0,7	0,5	19,4							0,5	1,3	0,7	32,3
35 - 39 ans	9,6	17,9	11,1	28,9	1,7	1,6	1,7	28,0	6,1	5,9	6,0	11,7	0,9	1,5	1,0	19,1	4,4	5,0	4,5	19,1		
40 - 44 ans	10,8	12,8	11,2	20,5	6,9	7,5	7,1	31,2	15,7	18,9	16,1	14,0	9,0	13,4	9,5	18,4	11,7	12,5	11,8	18,0		
45 - 49 ans	11,1	13,0	11,4	20,3	12,2	12,9	12,4	30,6	15,8	19,9	16,3	14,6	19,0	21,5	19,3	14,5	15,3	16,4	15,5	18,1		
50 - 54 ans	14,2	14,3	14,2	17,9	18,0	19,4	18,4	31,0	12,9	13,1	12,9	12,1	17,6	21,2	18,1	15,3	15,2	17,3	15,6	18,8		
55 - 59 ans	27,4	21,3	26,3	14,5	31,1	32,2	31,5	30,1	24,6	23,2	24,4	11,3	24,9	22,3	24,6	11,9	26,3	26,3	26,3	17,0		
60 ans et +	24,2	13,2	22,2	10,6	30,0	26,4	28,9	26,9	24,5	18,2	23,7	9,2	28,6	20,1	27,5	9,5	26,5	21,1	25,6	14,0		
Total			100,0	17,9			100,0	29,4			100,0	11,9			100,0	13,1			100,0	17,0		
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																						
< à 30 ans	0,6	1,1	0,8	55,8	0,4	0,3	0,4	47,4	2,3	2,5	2,4	32,4	0,4	0,4	0,4	53,8	1,4	1,2	1,4	36,2		
30 - 34 ans	11,3	19,4	14,5	52,4	6,4	10,0	8,3	61,7	18,7	20,1	19,2	32,2	4,2	6,8	5,5	61,9	13,6	14,7	14,0	41,5		
35 - 39 ans	19,9	27,4	22,8	47,0	17,4	20,7	19,1	55,1	24,8	27,2	25,5	32,7	14,6	15,1	14,8	50,8	21,5	23,4	22,2	41,6		
40 - 44 ans	15,2	19,0	16,7	44,4	18,0	19,5	18,8	52,7	17,1	20,1	18,0	34,2	17,4	17,6	17,5	50,2	17,0	19,4	18,0	42,7		
45 - 49 ans	12,8	10,2	11,8	34,0	15,8	14,1	15,0	48,0	9,2	8,3	8,9	28,7	14,1	11,1	12,6	44,0	11,7	11,1	11,4	38,4		
50 - 54 ans	11,3	9,0	10,4	33,8	14,3	13,3	13,8	49,1	5,9	5,1	5,7	27,7	13,2	11,8	12,5	47,2	9,3	9,5	9,4	40,3		
55 - 59 ans	18,5	9,5	15,0	24,8	17,2	13,6	15,4	44,9	12,3	9,7	11,5	26,0	20,6	22,1	21,4	51,6	15,0	12,6	14,1	35,4		
60 ans et +	10,5	4,4	8,1	21,3	10,4	8,4	9,4	45,6	9,7	7,0	8,9	24,1	15,6	15,1	15,3	49,0	10,4	8,1	9,5	33,6		
Total			100,0	39,1			100,0	50,8			100,0	30,7			100,0	49,9			100,0	39,6		

Source : DPE A6

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9,6 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 11,1 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 20,5 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 17,9 % de femmes.

sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 68,1 %), les sciences humaines (+ 45,9 %) et les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+ 40,9 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 20,5 %), les sciences de la vie (+ 15,1 %) et la chimie (+ 11,2 %) enregistrent une croissance plus faible. La physique (+ 0,5 %), après une période de croissance puis de baisse, retrouve approximativement son effectif de 1994.

Le graphique p.1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants dont le corps est mis en extinction depuis la fin des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les douze dernières années. L'évolution

du corps de maîtres de conférences et des corps du second degré est proche de celle de l'ensemble des personnels et se situe au-delà des 50 % sur la même période.

L'âge moyen diminue légèrement chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen, respectivement de 52 ans et 8 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 6 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, diminue légèrement par rapport à 2003-2004 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures dé-

taillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 34,9 % en sciences à 61,8 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort au niveau des professeurs (17,1 points entre les lettres et le droit).

L'âge moyen des nouveaux enseignants-chercheurs varie selon les disciplines

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et

Tableau 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1994 et 2005 – France – Public – 2004-2005

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1994	2000	2004	2005	Évolution 1994-2005 (en %)
Groupe 1 : Droit et Sc. politiques	2 222	2 891	3 306	3 437	54,7
Groupe 2 : Sciences éco. et de gest.	2 002	2 832	3 309	3 665	83,1
Sous-total Sc. juridiques, politiques, économiques et de gestion	4 224	5 723	6 615	7 102	68,1
Groupe 3 : Langues et Littératures	5 103	5 733	6 080	6 150	20,5
Groupe 4 : Sciences humaines	4 009	5 165	5 692	5 848	45,9
Groupe Interdisciplinaire	981	1 517	1 931	2 006	104,5
Groupe Théologie	63	55	59	58	- 7,9
Sous-total Lettres et sc. humaines	10 156	12 470	13 762	14 062	38,5
Groupe 5 : Math. et Informatique	4 403	5 540	6 075	6 203	40,9
Groupe 6 : Physique	2 579	2 744	2 613	2 593	0,5
Groupe 7 : Chimie	2 943	3 317	3 265	3 272	11,2
Groupe 8 : Sciences de la terre	1 124	1 212	1 229	1 250	11,2
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	4 532	5 832	6 261	6 418	41,6
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 616	3 970	4 106	4 161	15,1
Sous-total Sciences	19 197	22 615	23 549	23 897	24,5
Sous-total Santé	7 890	7 829	7 903	7 935	0,6
Total	41 467	48 637	51 829	52 996	27,8

Source : DPE A6

Graphique 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférences de universités confondus) Répartition par grande discipline et tranche d'âges 2004-2005

Tableau 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2004-2005

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)		953	623	3	(4) 1 579
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		10			10
	Total		963	623	3	1 589
LETTRES (*)	Second degré (1)		3 463	3 538	6	7 007
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		252	41		293
	Total		3 715	3 579	6	7 300
SCIENCES	Second degré (1)		2 967	1 458	371	4 796
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		87	7		94
	Total		3 054	1 465	371	4 890
TOTAL	Second degré (1)		7 383	5 619	380	13 382
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		349	48		397
	Total		7 732	5 667	380	13 779

Source : DPE A6

(*) dont sciences et techniques des activités physiques et sportives					
Second degré (1)		732	988	1	1 721
Maîtres de conférences stagiaires (2)		8	5		13
Total		740	993	1	1 734

- (1) Enseignants du 2nd degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
(2) Enseignants du 2nd degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.
(3) Adjointes d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).
(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.
N.B. Les 13 382 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions 2nd degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de 2nd degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».
Les 397 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

odontologie). Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs sont partis, en moyenne, plus tôt à la retraite

En 2004-2005, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 62 ans et 5 mois et les maîtres de conférences à 61 ans et 9 mois, soit respectivement en moyenne, 5 mois et 7 mois plus tôt que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 61 ans et 3 mois (tableau 7), soit 10 mois plus tôt en moyenne. Pour information, les perspectives pour les huit années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de

Tableau 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 2004-2005

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs		2 176	8	442	2 626	86	18	104	2 730
	Maîtres de conférences		4 692	8	802	5 502	61	75	136	5 638
	Assistants titulaires		165			165	6	16	22	187
	Attachés et moniteurs (5)				2 913	2 913				2 913
	Autres (6)			1 579		1 579		2	2	1 581
	Total		7 033	1 595	4 157	12 785	153	111	264	13 049
LETTRES	Professeurs		4 221	4	315	4 540	79	32	111	4 651
	Maîtres de conférences		9 796	41	682	10 519	131	157	288	10 807
	Assistants titulaires		85			85		3	3	88
	Attachés et moniteurs (5)				3 716	3 716				3 716
	Autres (6)			7 007	1 037	8 044		4	4	8 048
	Total		14 102	7 052	5 750	26 904	210	196	406	27 310
SCIENCES	Professeurs		7 521	41	355	7 917	128	76	204	8 121
	Maîtres de conférences		16 313	22	439	16 774	150	300	450	17 224
	Assistants titulaires		98			98	3	17	20	118
	Attachés et moniteurs (5)				7 081	7 081				7 081
	Autres (6)			4 796		4 796	1	7	8	4 804
	Total		23 932	4 859	7 875	36 666	282	400	682	37 348
SANTÉ	Professeurs		4 662	4	100	4 766	16	30	46	4 812
	Maîtres de conférences		3 269		60	3 329	11	64	75	3 404
	Assistants titulaires		41			41		13	13	54
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 179	4 179				4 179
	Attachés et moniteurs (5)				126	126				126
	Autres (6)									
Total		7 972	4	4 465	12 441	27	107	134	12 575	
TOTAL	Professeurs		18 580	57	1 212	19 849	309	156	465	20 314
	Maîtres de conférences		34 070	71	1 983	36 124	353	596	949	37 073
	Assistants titulaires		389			389	9	49	58	447
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 179	4 179				4 179
	Attachés et moniteurs (5)				13 836	13 836				13 836
	Autres (6)			13 382	1 037	14 419	1	13	14	14 433
Total		53 039	13 510	22 247	88 796	672	814	1 486	90 282	

Source : DPE A6

- (1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.).
(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.
(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...
(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental...
(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.
(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.
(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 7 - Etude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)
France - Public - 2004-2005

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2004-2005			Stock 2004-2005			Départs en retraite 2004-2005			Recrutement 2004-2005			Stock 2004-2005			Départs en retraite 2004-2005		
		F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total
Droit	Effectif	140	129	269	2 101	2 922	5 023	14	41	55	19	58	77	439	1 748	2 187	3	17	20
	Âge moyen (2)	31 a 7 m	31 a 11 m	31 a 9 m	42 a 2 m	46 a	44 a 5 m	60 a 5 m	62 a 7 m	62 a	39 a 3 m	40 a	39 a 10 m	47 a 5 m	51 a 5 m	50 a 7 m	63 a 4 m	62 a 9 m	62 a 10 m
Lettres	Effectif	331	292	623	5 301	4 912	10 213	76	103	179	88	166	254	1 238	2 906	4 144	32	69	101
	Âge moyen	36 a 5 m	36 a 10 m	36 a 7 m	45 a 5 m	47 a 2 m	46 a 3 m	61 a 6 m	62 a 3 m	61 a 11 m	49 a 3 m	48 a 2 m	48 a 6 m	54 a 3 m	54 a 8 m	54 a 7 m	61 a 11 m	62 a 8 m	62 a 5 m
Sciences	Effectif	318	731	1 049	5 299	11 604	16 903	122	289	411	75	353	428	924	6 657	7 581	27	247	274
	Âge moyen	30 a 7 m	30 a 6 m	30 a 6 m	41 a 9 m	43 a 1 m	42 a 8 m	60 a 11 m	61 a 10 m	61 a 7 m	42 a 2 m	41 a 3 m	41 a 5 m	50 a 11 m	51 a 11 m	51 a 10 m	61 a 8 m	62 a 1 m	62 a
Pharmacie	Effectif	41	35	76	750	492	1 242	23	8	31	16	19	35	166	443	609	6	16	22
	Âge moyen	31 a 4 m	33 a 4 m	32 a 3 m	46 a 8 m	46 a 5 m	46 a 7 m	60 a 8 m	61 a 4 m	60 a 10 m	42 a 6 m	44 a 6 m	43 a 7 m	53 a 2 m	54 a 2 m	53 a 11 m	61 a 10 m	63 a 5 m	63 a
Médecine	Effectif	45	63	108	855	882	1 737	23	10	33	23	110	133	389	3 288	3 677	4	41	45
	Âge moyen	39 a 1 m	38 a 8 m	38 a 10 m	50 a 6 m	49 a 7 m	50 a	63 a 6 m	63 a 9 m	63 a 7 m	45 a	44 a 7 m	44 a 7 m	51 a 4 m	53 a 3 m	53 a	64 a	63 a 8 m	63 a 9 m
Odontologie	Effectif	10	17	27	106	313	419		8	8	2	6	8	28	82	110		9	9
	Âge moyen	37 a 2 m	40 a 7 m	39 a 4 m	45 a 10 m	50 a 9 m	49 a 6 m		64 a	64 a	49 a	47 a	47 a 6 m	53 a 3 m	56 a 1 m	55 a 4 m		65 a 5 m	65 a 5 m
Total	Effectif	885	1 267	2 152	14 412	21 125	35 537	258	459	717	223	712	935	3 184	15 124	18 308	72	399	471
	Âge moyen	33 a 6 m	32 a 9 m	33 a	44 a	44 a 11 m	44 a 6 m	61 a 3 m	62 a 1 m	61 a 9 m	44 a 3 m	43 a	43 a 4 m	51 a 11 m	52 a 9 m	52 a 8 m	62 a	62 a 6 m	62 a 5 m

Source : DPE A6

(1) F : femmes - H : hommes. (2) En années (a) et en mois (m).

plus de 42 % du corps des professeurs des universités et de 22 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

Le taux de féminisation continue sa lente progression dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 17 % des professeurs et 39,6 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 9 % et 30,4 %, il y a vingt ans, de 13,1 % et 34,7 % il y a dix ans et de 16,6 % et 39,2 % en 2003-2004. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé, et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 35 % à 41,6 % entre 1995 et 2005, et particulièrement de 37,3 % à 49,1 % en droit, de 48,8 % à 57,1 % en lettres et de 40,7 % à 53,8 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 41,1 % contre 40,6 % pour les maîtres de conférences et 23,9 % contre 17,4 % chez les professeurs des universités.

Tableau 8 - Répartition par académie des principales catégories d'enseignants titulaires et stagiaires en activité dans l'enseignement supérieur
France - Public - 2004-2005

Académies	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 094	5,5	1 783	4,9	431	3,2	3 308	4,7
Amiens	320	1,6	676	1,9	269	2,0	1 265	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane	86	0,4	250	0,7	111	0,8	447	0,6
Besançon	293	1,5	635	1,7	364	2,7	1 292	1,9
Bordeaux	922	4,6	1 714	4,7	526	3,9	3 162	4,5
Caen	331	1,7	677	1,9	272	2,0	1 280	1,8
Clermont-Ferrand	405	2,0	765	2,1	267	2,0	1 437	2,1
Corse	45	0,2	126	0,3	58	0,4	229	0,3
Créteil	950	4,8	1 802	4,9	797	6,0	3 549	5,1
Dijon	346	1,7	602	1,6	262	2,0	1 210	1,7
Grenoble	845	4,3	1 604	4,4	663	5,0	3 112	4,5
La Réunion	62	0,3	213	0,6	115	0,9	390	0,6
Lille	1 095	5,5	2 344	6,4	1 025	7,7	4 464	6,4
Limoges	231	1,2	349	1,0	169	1,3	749	1,1
Lyon	1 338	6,7	2 266	6,2	813	6,1	4 417	6,3
Montpellier	809	4,1	1 348	3,7	428	3,2	2 585	3,7
Nancy	774	3,9	1 480	4,1	626	4,7	2 880	4,1
Nantes	744	3,7	1 475	4,0	574	4,3	2 793	4,0
Nice	471	2,4	793	2,2	310	2,3	1 574	2,3
Orléans	529	2,7	1 004	2,7	452	3,4	1 985	2,8
Paris	3 185	16,0	4 902	13,4	920	6,9	9 007	12,9
Poitiers	419	2,1	902	2,5	391	2,9	1 712	2,5
Reims	308	1,6	641	1,8	280	2,1	1 229	1,8
Rennes	841	4,2	1 809	5,0	742	5,5	3 392	4,9
Rouen	407	2,1	841	2,3	392	2,9	1 640	2,4
Strasbourg	737	3,7	1 247	3,4	419	3,1	2 403	3,4
Toulouse	1 075	5,4	1 978	5,4	716	5,4	3 769	5,4
Versailles	1 157	5,8	2 211	6,1	949	7,1	4 317	6,2
Hors académie (Pacifique)	30	0,2	76	0,2	41	0,3	147	0,2
Total	19 849	100	36 513	100	13 382	100	69 744	100

Source : DPE A6

La part des personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur est en très léger recul

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur décroît très légèrement depuis deux ans, 15,1 % contre 15,3 % pour un effectif en augmentation de 71 enseignants (+ 103 en 2003-2004 et - 32 en 2004-2005). Ces 13 382 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 55,2 %, les

professeurs certifiés et assimilés pour 42 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,8 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les universités (plus de 40 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on

Source et méthodes

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur élaboré par la Direction des affaires financières.

La situation est celle du mois de mai 2005, caractéristique de l'année universitaire 2004-2005.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 126 professeurs des universités, 569 maîtres de conférences et 1 721 enseignants du second degré.

exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 394, les professeurs agrégés représentent 56,7 % de ces effectifs contre 56,3 % l'année précédente. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2004-2005 de 44 personnes. Celui des professeurs certifiés et assimilés a diminué de 59 personnes.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (29,9 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (44 %).

Près des trois quarts des enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

... de même que celle des enseignants non permanents

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent trois quarts des personnels enseignants –

s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,4 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (32,9 %) et les moniteurs (29,3 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ; les assistants des disciplines médicales (18,8 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,7 %).

Les différentes catégories de personnels connaissent des évolutions différentes : hausse pour les associés, les ATER et les lecteurs et maîtres de langue, baisse pour les autres.

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 100 personnels à statut parti-

culier : 112 astronomes, 117 astronomes adjoints, 38 physiciens et 44 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 50 professeurs et 11 sous-directeurs ;
 - Conservatoire national des arts et métiers : 84 professeurs et un sous-directeur ;
 - École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{ère} classe et 13 professeurs de 2^{ème} classe ;
 - École des hautes études en sciences sociales : 108 directeurs d'études et 80 maîtres de conférences ;
 - École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 140 directeurs d'études et 89 maîtres de conférences ;
 - Muséum national d'histoire naturelle : 86 professeurs et 111 maîtres de conférences.
- Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE A6